

**LIMONNING INSON ORGANIZMIGA TA'SIRI VA UNING
XUSUSIYATLARI.**

Temurova Aziza

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali talabasi

azizatemurova407@gmail.com

Tel: +998337144969

Sirojiddin Sadullayev Xudoyberdi o'g'li

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali katta o'qituvchisi

sirojiddinsadullayev434@gmail.com

Tel: +998990326611

Annotatsiya: Limonni foydali xususiyatlarni o'rganib chiqqan xolatda limon teri bilan bog'liq muammolar dog'lar, izlar va husunbuzarlarni bartaraf etishda juda foydali. Limon artirir, oshqozon-ichak kasalliklari va revmatizm kabi ko'plab kasalliklarni osonlikcha davolashi mumkin. Agar sizda astma, shamollash va allergiya bezovta qilsa, oddiygina limon hidi sizning tomog'ingiz va yuqori nafas yo'llaringizni tozalashga qodir.

Kalit so'z: Nordon va o'tkir ta'mi, virus, limon kislota, qand vitamin A, B, C, D, fitonsidlar, efir moylari, pektin moddalar,

Аннотация: Те, кто изучал полезные свойства лимонов, обнаружили, что лимоны очень полезны при лечении кожных заболеваний, таких как пятна, шрамы и прыщи, и могут легко лечить многие заболевания, такие как желудочно-кишечные расстройства и ревматизм, если у вас астма, простуда и аллергия. Если вас это беспокоит, простой запах лимона может очистить горло и верхние дыхательные пути.

Ключевые слова: гормоны, иммунитет, кислый и острый вирус, лимонная кислота, сахар, фитонциды, эфирные масла, пектиновые вещества.

Annotation: In case of studying the beneficial properties of lemon, lemon is very useful in removing skin problems, spots, scars and blemishes. If you suffer from

asthma, colds and allergies, the simple smell of lemon can clear your throat and upper respiratory tract.

Key word: Hormones, immunity, sour and pungent taste, virus, citric acid, , phytoncides, essential oils, pectin substances, sodium, potassium.

Limonning terapevtik xususiyatlari qadimgi davrlarda ma'lum bo'lgan. Ma'lumki, miloddan avvalgi XI asrda. Xitoy lekari jarohatlar va o'pka kasalliklarini davolash va davolash uchun limon mevalari belgilangan retseptlar o'tkaziladi va bu chuqur qarilik uchun kuchli sog'likka yordam beradi. Efir moylari kuchli bakteritsid ta'siriga ega. Limon mineral tuzlarga juda boy va ularning muhim qismi - bu tanada C vitamini bilan birgalikda diuretik (diuretik) harakatga ega. C vitamini inson tanasiga, uglevodlar, yog'lar, oqsillar almashinuvida, jigarining normal ishlashiga yordam beradigan zaharli mahsulotlarni zararsizlantirishda yordam beradi. Barcha sitrus limonning eng katta terapevtik ta'siriga, shuningdek, sovuqni davolash uchun eng katta terapevtik ta'siriga ega. Ammo klassik kombinatsiya - limon bilan choy nafaqat an'analar, balki vitaminlar zaxirasini to'ldirish, chanqoqlik, kuchlarni tiklash va charchoq bilan kurashish uchun katta vositadir. Limon sharbati yurak xuruji, zararli va boshqa kasalliklarga qarshi profilaktika vositasidir. Limon sharbati bir necha o'nlab viruslarni o'ldirishga qodir va sarimsoq sharbati bilan birgalikda qo'llaniladi.

Limon ishtahani rag'batlantiradi, hazm qilishga hissa qo'shadi, qonda xolesterin miqdorini kamaytiradi. Limon shamollashda eng birinchi yordamchi vazifasini o'taydi. Ammo bundan tashqari uning foydali xususiyatlari juda serob bo'lib, shu sababdan uni qadim zamondan ishlatib kelishgan. Shunday qilib, limonning o'ziga xos xususiyatlari quyidagicha: Limon o'zida ko'p biriktiruvchi to'qima va kislotalarni saqlab, ovqat hazm qilishni yaxshilaydi; Limon moddalar almashinuvini yaxshilaydi; O'zida temir moddasini saqlashi sabab ham, kamqonlikda ham foydalidir;

Limon yurak-tomir tizimini mustahkamlaydi; Shamollash va anginada u nafaqat C guruh vitamini borligi sababidan foydalidir, balki u shamollashga qarshi samarali kurashadi; Garmonlar muvozanatini ushlab turadi; Immunitetni mustahkamlaydi. Limonning nordon va o'tkir ta'mi insonni tetiklashtiradi va immunitetimizga turli

viruslar hamda kasalliklar bilan kurashishga yordam beradi. Limon tarkibida limon kislota (7 % gacha), qand (2-3%), vitamin A, B, C, D, fitonsidlar, efir moylari, pektin moddalar, natriy, kaliy, kalsiy, fosfor, temir, magniy kabi unsurlar mavjud. Shamollaganda, darmon quriganda, yuqumli xastaliklarda malham bo‘luvchi bu ajoyib mevaning qon bosimini pasaytirish xususiyati bor, qand xastaligida dori sifatida ham ishlatiladi.

100 g limon tarkibida:

Oqsillar	0.9 gr
Yog '	0.1 gr
Uglevodlar	4.9 gr
Oziq-ovqat tolasi	1.3 gr
Pektin	0.5 gr
Organik kislotalar (limon, olma)	5.7 gr

Limon - bu barcha qismlar foydali bo'lgan mevadir. Masalan, limon qobig'i bir xil darajada boy tarkibga ega, shuning uchun ham sog'liqqa ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Uning tarkibida aniq antibakterial ta'sirga ega.

Limonning siqib olingan suvi:

- Rangni toza qilib, sepkilni ketkazadi;
- Teri kasalliklaridan temiratkiga surtilsa davo bo‘ladi;
- Ko‘zning sariqligini ketkazadi;
- Gipertoniyada qon bosimini mo‘tadillashtiradi;
- Gepatit (sariq kasalligi) da yordam beradi;
- Me‘dani toza qiladi.

Limon sharbati:

- Ishtahani ochadi;
- Bezgak bilan og‘rigan bemorlarning haroratini tushirishda yordam beradi;
- Oshqozon-ichak kasalliklarida, hazmni yaxshilash uchun ichiladi;
- Organizmda mineral tuzlarning almashinuvi buzilganida davo bo‘ladi;

-Angina, faringit, gripp va nafas yo'llarining shamollashida ishlatiladi;

-Limon sharbatini uch-to'rt qoshiq nahorda iste'mol qilish organizmdagi o'smalar o'sishini to'xtatishi mumkin.

Barglari:

- Me'da va ichki a'zolarini kuchli qiladi;
- Gipertoniya;
- Qand kasalligida davo bo'ladi.

Guli:

- Gulini hidlansa kayfiyatni ko'taradi;
- Homilador ayollarda toksikozning yengil kechishida yordam beradi.

Limonning yog'i:

- Asabning bo'shashganida yordam beradi;
- Falajga davo bo'ladi.

Limon qobig'i:

Qobig'ini og'izda tutib turilsa, hidni ketkazadi

Kiyimga qo'yilsa kuya tushishdan saqlaydi;

Turli konditer pishiriqlar pishirishda ham foydalaniladi;

Limon qobig'ini quritib, quruq choy idishi ichiga solinsa, choy damlaganda xushbo'y hid kelib turadi.

Limon o'simligining barglari, novdalari, meva qobig'idan efir moyi olinib, undan oziq-ovqat, parfemeriya hamda farmatsevtika sohasida ishlatiladi. Farmatsevtika sohasida limonning efir moyidan ayrim dori-darmonlarning ta'mini yaxshilashda foydalaniladi.

Limondagi vitaminlar:

A vitamini	0,01 mg
B ₁ vitamini (Tiamin)	0,04 mg
B ₂ vitamini (liboflavin) -	0,02 mg
Niaksin (PP vitamini)	0,1 mg

Foliy kislotasi (B ₉ vitamini)	9 mg
C vitamini (askorbin kislotasi)	40-50 mg

Ushbu mevaning sharbatida juda ko'p miqdordagi askorbin kislotasi mavjud bo'lib, u toshbaqa kasalligining asosiy vositasi hisoblanadi. Hozirgi vaqtda bu kasallik juda kam uchraydi, ammo limon sharbatining asosiy afzalliklari quyidagicha:

Agar kuz-qish davrida muntazam ravishda limon sharbati iste'mol qilsangiz, unda hech qanday virusli va yuqumli kasalliklar qo'rqinchli bo'lmaydi, chunki organizmning ushbu kasalliklarga chidamliligi sezilarli darajada oshadi.

Limonda makroelementlar:

Kaliy	163 mg
Kaltsiy	40 mg
Magniy	12 mg
Natriy	12 mg

Limon sharbatining foydali xususiyatlari jarohatlar va sinishlardan tezroq tiklanishingizga yordam beradi.

Sovuq qishdan omon chiqishga yordam beradi, chunki u organizmning past haroratga chidamliligini oshiradi.

Limon sharbati revmatizm va sil kasalligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Sharbat ichish og'riq chegarasini pasaytiradi.

Uning boy tarkibi qon ketishining oldini olishga yordam beradi, gipertenziya namoyonlarini kamaytiradi

Limondagi mikroelementlar:

Marganets	40 mg
Mis	240 mg
Molibden	1 mg
Ftorlar	10 mg
Rux	125 mg

Xulosa o'rnida aytish mumkinki hozirgi kunda kimyoviy dori vositalaridan kamroq foydalanib, tabiiy toza mahsulotlarni qo'llashning afzallik tomonlari o'z

samarasini ko`rsatmoqda. Shuning uchun bugungi kunda tibbiyotda ham, kosmetik sohada ham limonning juda qimmatli xususiyatlaridan foydalanish kunning eng samarali va dolzarb vazifalaridan biri sanaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ankudinov V.I. Konstruktsi kron plodovix rasteniy. // Moshny faktor povesheniya urojaya. - Tashkent, 1982. -C. 12-16.
2. Rekomendatsi po virashivaniyu sajentsev limona v usloviyax Sredney Azii. - Tashkent, MSX, 1986. - C. 8-14.
3. Chixladze V.T., Kozlov Ya.I. Virashivanie limona v transheynoy kulture.- // Selskoe xozyaystvo Tadjikistana, Dushanbe, 1967.- C. 32-33.
4. Kulkov O.P., Muhamedov Sh. Z., O`zbekistonning subtropik o`simliklari, 1968;
5. Sirojiddin Sadullayev, & Laylo Baxramova. (2023). MAKKAJO`XORI VA NO`XAT KONSERVALAR. Involta Scientific Journal, 2(1), 13–16. Retrieved from <https://www.involta.uz/index.php/iv/article/view/393>
6. Rakhimovich, R. R., & Rustamovich, R. A. (2019). Structure and distribution of animals in the Bukhara region. European science review, 2(1-2), 34-36.
7. Rayimov, A. R., & Rakhmonov, R. R. (2019). The role of Acridotheres Tristis in Biotic Connection. International Journal of Virology and Molecular Biology, 8(1), 1-3.
8. Sirojiddin Sadullayev Xadoyberdi o`g`li, & E`zoza Shodiyeva Burxon qizi. (2022). MAHALLIY DONLARNI QAYTA ISHLASH VA MAMLAKATDA DON MAHSULOTLARIGA BO`LGAN TALABNI QONDIRISH . World Scientific Research Journal, 8(1), 166–169. Retrieved from <http://www.wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2246>.
9. Rayimov, A. R., & Rakhmonov, R. R. (2019). The distribution and number of Acridotherestrictis in different habitats in the Kyzylykum. Nature of inner asia, 2(11), 60-64.